

Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina - FAPESC

Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde do Estado de Santa Catarina - SEMAE

Diretoria de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental

Gerência de Clima e Energia

Risco climático e adaptação para Mesorregião Sul Catarinense

Florianópolis, 26 de abril de 2023

Elaboração

Francisco Arenhart da Veiga Lima, Geógrafo, Mestre em Gestão Costeira, Doutor em Geografia - Pesquisador FAPESC em Mudança Climática e Sustentabilidade - Edital nº 41/2022 – Programa de Apoio à Pesquisa Aplicada nas Áreas de Meio Ambiente, Serviços Ecossistêmicos, Biodiversidade, Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável.

Citação

Veiga Lima, Francisco A. da. (2023). Risco climático e adaptação para Mesorregião Sul Catarinense. Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde do Estado de Santa Catarina - SEMAE. Diretoria de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental. Gerência de Clima e Energia. Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina - FAPESC. 40 p. 2023. DOI: <https://orcid.org/0000-0002-1497-3298>

1. Apresentação

O presente documento apresenta uma análise preliminar sobre os riscos climáticos para a região sul do Estado de Santa Catarina e sugere a elaboração de um catálogo de medidas de adaptação para minimização e prevenção dos riscos de impacto advindos da mudança do clima.

Desenvolvido no âmbito da Diretoria de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental, o documento apresenta resultados gerais, com base em informações e dados secundários, compilados de fontes oficiais do Governo do Brasil, do Estado de Santa Catarina e de plataformas internacionais sobre a temática de Risco Climático e Adaptação.

1.1 Objetivo

O objetivo dessa pesquisa está centrado na identificação das principais ameaças climáticas e na proposição de medidas de adaptação para a região sul de Santa Catarina.

2. Introdução

Impactos da mudança do clima já são observados na atualidade. Análises realizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2022), evidenciam em diversas regiões e cidades do país, mudanças na variabilidade climática e dos extremos meteorológicos, como o aumento das temperaturas e da precipitação nos últimos sessenta anos. De acordo com o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA, 2016), já se tem registro da intensificação e do aumento da frequência de eventos extremos e das temperaturas no Brasil nos últimos anos. Em algumas regiões do país, precipitações violentas provocaram deslizamentos, enchentes e inundações. Em outras, períodos de seca extrema comprometeram o abastecimento de água, a produção agrícola e a geração de energia. Nas regiões costeiras, o aumento do nível do mar associado às tempestades, ressacas e ventos fortes causaram danos às infraestruturas e prejuízos socioeconômicos em diversos municípios. Em resumo, os efeitos adversos da mudança do clima impactam os sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura.

No Brasil, o processo de expansão urbana desordenado resultou na concentração de populações mais vulneráveis nas denominadas “áreas de risco”, que são áreas suscetíveis a inundações e deslizamentos de terra. Essas áreas têm um alto grau de exposição, ou seja, as populações estão expostas tanto a eventos de

ocorrência súbita (como deslizamentos de terra, enxurradas, etc.), quanto a eventos de natureza gradativa (como cheias e inundações), conforme aponta o relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas - PBMC (2016).

O conhecimento sobre a implicação das ameaças climáticas sobre o território são fundamentais para elaboração de políticas públicas transversais que atuem desde o planejamento regional até a adoção de respostas para atividades setoriais, de modo a garantir uma sociedade mais resiliente. Neste sentido, destacam-se as análises de risco dos impactos da mudança do clima, como abordagens cruciais para auxiliar na identificação de medidas de adaptação efetivas. Para tais análises, diversos conjuntos de dados e produtos de clima estão disponíveis. No entanto, a aplicação adequada destes dados e produtos ainda é uma tarefa desafiadora.

Diante deste desafio, é fundamental adquirir conhecimento sobre os impactos e riscos da mudança do clima sobre o território e culturas da Região Sul de Santa Catarina, como forma de apoiar as ações necessárias à incorporação de medidas de prevenção, controle e resposta. Neste âmbito, a Diretoria de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental desenvolveu um relatório abrangendo a identificação de ameaças climáticas, dos riscos de impacto e de medidas de adaptação.

A identificação de medidas de adaptação e sua posterior implementação estão respaldadas pelo PNA (2016), que no seu art. 4º, inciso V, estabelece a necessidade de implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima por parte das três esferas da Federação. O plano prevê que todos os setores vulneráveis aos impactos da mudança climática devem desenvolver estratégias adequadas para a gestão do risco climático entre eles: Agricultura, Biodiversidade e Ecossistemas, Cidades, Desastres Naturais, Indústria e Mineração, Infraestrutura (Energia, Transportes e Mobilidade Urbana), Povos e Populações Vulneráveis, Recursos Hídricos, Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional, e Zonas Costeiras. O PNA aponta ao mesmo tempo para a necessidade de uma abordagem setorial da adaptação, considerando a transversalidade de certos temas como nas áreas de segurança alimentar e nutricional, hídrica e energética e incluindo também diretrizes sobre o uso de Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) e a necessidade de se criar estratégias específicas para populações vulneráveis (MDR, 2022).

Ainda na esfera nacional, a quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) de 2020 (Brasil, 2021) discute em detalhes e com base em uma abordagem integrada, a proposição de políticas e ações de adaptação, através do capítulo IVA - Impactos, Vulnerabilidades e a Adaptação. Assim como o PNA, a NDC também fortalece a utilização da abordagem das Soluções baseadas na Natureza (SbN) e AbE como formas de fortalecer sinergias das medidas de adaptação, já que elas exercem tanto o papel de favorecer o equilíbrio climático dos territórios onde são aplicadas quanto promover a prevenção de enchentes e deslizamentos, por exemplo. Outro importante passo à frente na matéria refere-se ao Projeto de Lei 4129/21, que estabelece diretrizes para a formulação do plano nacional e dos planos estaduais e municipais de adaptação às mudanças climáticas. O IPCC (Painel

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), através de seu último relatório AR6 (2022), também reforça como matéria prioritária nas agendas públicas e privadas globais, o investimento e esforço para planejamento, implementação e monitoramento de medidas de adaptação.

A elaboração do estudo visa ainda articular seu alcance com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil, especialmente relacionados aos ODS 11, 13 e 15, e indiretamente com os ODS 06, 09, 10 e 14.

Figura 1. Logos dos ODS contemplados direta ou indiretamente pelo estudo. Fonte: ONU - Brasil.

Por fim, em relação a escala de análise do estudo, optou-se por trabalhar com recorte territorial de “regiões geográficas intermediárias” do IBGE (2015), abrangendo portanto a Região Sul Catarinense, com adição ao município de Imbituba, limítrofe à região (Figura 2). Este recorte permite considerar as especificidades regionais, que pontuam os desafios da mudança do clima para além dos limites municipais e demandam ser abordados de forma integrada na esfera regional (SIMA-SP, 2021). Ademais, o planejamento de adaptação e

resiliência nessa escala permite o agrupamento de microrregiões que reúnem vários municípios, como em áreas costeiras, áreas metropolitanas e aglomerações urbanas. Proporciona ainda uma abordagem a partir de setores estratégicos atingidos pela mudança do clima (indústria, agricultura, turismo, gerenciamento de recursos hídricos, entre outros) ou pela cobertura de ecossistemas e unidades de conservação, que inclusive podem incentivar a implementação de estratégias de adaptação baseadas em ecossistemas (SIMA-SP, 2021).

Figura 2. Regiões geográficas de Santa Catarina. Fonte: IBGE (2018).

2.1 Região Sul de Santa Catarina

A região sul de Santa Catarina contempla desde territórios costeiros até terras interiores, limitando-se com a Serra Geral, num total de 45 municípios e 1.027.942 habitantes (IBGE, 2018). A região é composta pelas seguintes associações de municípios: AMUREL (Associação de Municípios da Região de Laguna) com 374.693 hab., AMREC (Associação de Municípios da Região Carbonífera) com 446.902 hab., e AMESC (Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense) com 206.347 habitantes.

Dentre as principais atividades econômicas, destacam-se o setor agrícola, por meio das culturas de arroz, fumo e milho (PERH, 2017); atividades da indústria da cerâmica, atividade mineral, pela extração e beneficiamento de carvão, além de areia e argila; e atividade de turismo de sol e mar (ANM, 2022).

Segundo avaliações presentes no relatório do PBMC (2016) e corroborado pelas informações contidas no Atlas de Desastres no Brasil (CEPED, 2023), a região encontra-se sob variados riscos advindos da mudança do clima, que ameaçam não somente o desenvolvimento econômico do território, através de danos às infraestruturas, indústrias e agricultura, mas também a qualidade de vida da população e do meio ambiente (Figura 3). Por estar localizada justaposta à cadeia de montanhas da Serra do Mar, na interface entre terra – mar – lagoas, a região está exposta a uma diversidade muito grande de ameaças climáticas. Estas características resultam na ocorrência de eventos de inundação e erosão costeira, pela ocorrência de marés de tempestade e do aumento do nível do mar, além da ocorrência de precipitações extremas causando alagamentos, inundações e movimentos de massa, entre outros. Considerando a tendência de intensificação da mudança do clima e da ocorrência de eventos extremos, tais efeitos adversos ao território e à sociedade catarinense tendem a aumentar em frequência e intensidade (PBMC, 2016).

Figura 3. Mapa contendo registro de ocorrências de desastres no Estado de Santa Catarina. Destaque realizado pelo autor, para o número de eventos nos municípios mais afetados na região Sul Catarinense: Orleans (42), Criciúma (38), Araranguá (34) e Jacinto Machado (32). Fonte: CEPED (2023).

Os efeitos ainda são potencializados pela expansão da malha urbana avançando cada vez mais em direção à orla marítima e fluvial e sobre remanescentes florestais, resultando em alterações bruscas no uso e ocupação do solo, o que afeta diretamente a qualidade de vida da sociedade, os meios de produção e a biodiversidade, bem como em áreas de encostas. Além de cidades, diversas atividades setoriais, a exemplo do setor agrícola, ficam comprometidas por enchentes provocadas por chuvas intensas, resultando numa maior incidência de doenças nas culturas, dificuldades para realização de colheita e transporte da produção (CDP, 2021). Esta situação tem ajudado a estabelecer cenários de risco cada vez mais complexos que

demandam especial atenção por parte dos gestores públicos e implementação de medidas de adaptação integradas, a exemplo de medidas de Adaptação baseadas em Ecossistemas (AbE).

2.2 Observações históricas e projeções climáticas

Para promover uma adequada adaptação à mudança do clima, tão importante quanto observar a exposição atual dos sistemas de interesse aos eventos climáticos, é avaliar a exposição futura. Essa avaliação é possível através do uso de uma série de técnicas e ferramentas, como a construção de cenários e a utilização de modelos climáticos globais e regionais.

As observações científicas já constataam aumento nas temperaturas globais médias do ar e dos oceanos, derretimento generalizado de neve e gelo e aumento global do nível do mar, evidenciando que o aquecimento do sistema climático global é inequívoco e a temperatura global subiria quase dois 2°C até o final do século, acima dos registros da era pré-industrial, conforme previsto pelo Intergovernmental Panel for Climate Change – IPCC (IPCC, 2014).

Possíveis impactos para o Brasil e a América do Sul consistem na extinção de habitats e de espécies, principalmente na região tropical; substituição de florestas tropicais por savanas e vegetação semiárida por árida; aumento de regiões em situação de estresse hídrico, ou seja, sem água suficiente para suprir as demandas da população e aumento de pragas em culturas agrícolas e de doenças, como a dengue e malária, além do deslocamento e migração de populações (PBMC, 2013; PNA, 2016).

O Brasil possui um vasto território com diferenças regionais pronunciadas das quais algumas são particularmente vulneráveis aos eventos climáticos extremos. Dados do INMET (2022) demonstram através de observações históricas (1991-2020) o aumento significativo da ocorrência de chuvas extremas (50mm, 80mm e 100mm) no Brasil, trazendo riscos de impacto por inundações severas e movimentos de massa para diversas localidades, de norte a sul do país. Assim sendo, as projeções de clima futuro fornecem informações valiosas constituindo-se em ferramentas úteis ao planejamento estratégico e à tomada de decisão visando minimizar impactos potencialmente desastrosos nas atividades socioeconômicas e no próprio meio ambiente. Os relatórios do PBMC (2016), do World Bank Group (2021) e do IPCC-AR6 (2022), são unânimes em revelar que já são observados registros da mudança do clima na América do Sul e o Brasil, além modelos climáticos prevêm demais alterações em padrões climáticos e efeitos adversos para sociedade e meio ambiente:

- Aumento de temperatura de até 2,5°C na região costeira do Brasil entre 1901 e 2012;
- Aumento do número de dias com chuvas acima de 30 mm na região sudeste;

- Aumento da temperatura do mar no Atlântico Sul e mudanças na salinidade;
- Aumento na ocorrência, intensidade e influência dos eventos de ENOS no clima continental do país (El Nino Pacífico Leste Equatorial, La Nina e El Nino Pacífico Central).
- Aumento de eventos climáticos e eventos extremos, aumentando a exposição de milhões de pessoas à insegurança alimentar e escassez hídrica.
- Aumento de períodos de seca e eventos de inundação, associados a cenários de desnutrição e insegurança alimentar.
- Aumento do risco de epidemias de dengue, colocando bilhões de pessoas sob risco de saúde.
- Mudança no alcance territorial das espécies de flora e fauna.
- Alterações na estrutura dos ecossistemas.

PBMC (2016) aponta ainda que, em estudos sobre a variabilidade climática de longo prazo na Região Sul do Brasil, foi observado que a quantidade de ondas de frio diminuiu nas últimas décadas, afetando culturas como plantações de café, uva, entre outras. Ademais, são observados nos últimos anos registros de intensificação de eventos extremos e de redução das taxas de retorno destes eventos (aumento de frequência), corroborando com resultados rodados por modelos climáticos globais com forçantes de aumento de concentração de emissões de GEE (PNA, 2016).

Projeções para região sul do Brasil

Segundo dados no PNA (2016), taxas de precipitação mais intensas são projetadas no Centro-Sul do Brasil até o final do século, nas quais as projeções para a região sul do Brasil referem-se a: aumento das chuvas mais destacadamente no verão (DJF) e na primavera (SON). Este aumento das chuvas ocorre desde 2011-2040 e se intensifica até o final do século. Outro estudo elaborado no âmbito do MMA (2017) intitulado Impactos da mudança climática na Mata Atlântica, indica que as principais projeções para o bioma na região sul do Brasil, incluindo a área objeto do presente estudo, referem-se a:

- Aumento na ocorrência de inundações, devido ao aumento dos extremos de precipitação;
- Aumento na ocorrência de erosão hídrica, principalmente no verão;
- Aumento na ocorrência de deslizamentos, principalmente em regiões serranas;
- Diminuição da disponibilidade de água no solo;
- Aumento na distribuição de vetores de doenças, principalmente no verão, devido à elevação dos extremos de temperatura e precipitação.

Estudos feitos pela equipe da Epagri/Ciram mostram que o aumento de temperatura média em Santa Catarina, em especial à noite, está alterando lentamente o mapa das plantações. Ademais, o IPCC adverte que extremos climáticos ainda existirão na região sul catarinense como, por exemplo, falta de chuvas em alguns anos e excesso de frio em alguns invernos.

Ainda é projetada a tendência de aumento da probabilidade da ocorrência de ciclones no oceano Atlântico e que poderiam repetir o Catarina de março de 2004, considerado o primeiro furacão já observado no Atlântico Sul, com chuvas fortes e ventos estimados em cerca de 150 quilômetros por hora (km/h), matando onze pessoas no continente e no oceano e destruição em dezenas de municípios. Foi o primeiro furacão de que se tem notícia no País.

Figura 4. Projeção climática para precipitação total, período 2011-2040, no cenário RCP 8.5 (mais pessimista - caracterizado pelo aumento nas emissões sem sua estabilização, ou seja, as emissões continuam a crescer, bem como a concentração de gases de efeito estufa ao longo do tempo). Destaque para a projeção de aumento de precipitação na região sul do Brasil. Fonte: PClima/INPE.

Figura5. Projeção climática para temperatura média, período 2020-2039, no cenário SSP5 8.5. Destaque para a projeção de aumento de temperatura na região sul do Brasil. Fonte: CCKP, World Bank.

Destaca-se, no entanto, que não constitui objetivo central deste estudo explorar ao limite os resultados dos modelos de projeção climática para o país, bem como os métodos *downscaling*, apenas demonstrar, a partir de alguns exemplos disponíveis, as projeções apontadas pelas plataformas de serviços climáticos disponíveis para o Brasil. Ademais, as observações históricas, apresentadas nos parágrafos anteriores já denotam a necessidade da elaboração de análises de risco climático e implementação de medidas de adaptação para o território sul catarinense.

3. Análises de Risco Climático

A identificação das necessidades de adaptação requer que se analise os fatores que determinam a natureza da vulnerabilidade, exposição, probabilidade e intensidade das ameaças climáticas, ou seja, da Análise de Riscos Climáticos (ARC).

A ARC objetiva identificar fatores que contribuem para identificar o risco climático no território sul de Santa Catarina (ou partes dele), ecossistemas e seus serviços produzidos. Com estes dados, pode-se reunir elementos para quantificação e qualificação dos futuros problemas, definindo estratégias e medidas de adaptação para fazer face às futuras demandas relacionadas à mudança do clima, sendo esta estratégia também uma forma de aperfeiçoamento dos processos de gestão dos recursos naturais renováveis. Desta forma, as ARC tornam-se importante contribuição para outros instrumentos de planejamento (Planos

Diretores, Planos de Bacia, Planos regionais e setoriais) responsáveis pela melhor qualidade de vida das futuras gerações.

O conceito de risco climático, segundo (IPCC, 2014), introduzido no quinto relatório de avaliação (AR5) pelo Painel Intergovernamental de Mudança do Clima (IPCC na sigla inglesa), define:

Risco como o potencial para consequências (impactos), onde algo de valor está em jogo e onde o resultado é incerto. O risco de impactos relacionados ao clima resulta da interação entre ameaça, vulnerabilidade, exposição de sistemas humanos e naturais.

Risco é frequentemente representado pela probabilidade de ocorrência de ameaças climáticas, ou de suas tendências, multiplicado pelos possíveis impactos ao acontecer tais ameaças. Neste caso, o risco é frequentemente associado com o potencial de consequências adversas sobre vidas, meios de subsistência, saúde, ecossistemas e espécies, ativos econômicos, sociais e culturais, serviços (inclusive ecossistêmicos) e infraestrutura. A composição do risco de impacto climático leva em consideração a interação de três dimensões (IPCC, 2014): i) ameaça climática, ii) vulnerabilidade e iii) exposição. Estas dimensões se inserem em um arcabouço metodológico (framework) (Figura 6) que combina conceitos utilizados por GALLOPÍN (2006) e pelo IPCC (2014).

Figura 6. Representação dos componentes do risco climático, através da “flor de risco”. Fonte: IPCC (2014).

Ameaça Climática (Hazard), em sua conceituação mais abrangente, pode ser entendido como um evento ou fenômeno que pode causar perda de vidas ou ferimentos a pessoas, danos a propriedades, rupturas sociais ou degradação ambiental Vulnerabilidade.

O termo **vulnerabilidade** surge como um importante conceito teórico e analítico em relação aos riscos/perigos e ao contexto de mudanças climáticas. A vulnerabilidade possui diversos significados ou conceitos, mas pode ter pelo menos duas diferentes interpretações com implicações no tratamento do problema e em sua solução. Uma primeira interpretação tem, geralmente, um enfoque em aspectos biofísicos para a análise da vulnerabilidade.

Exposição representa o grau, duração e/ou extensão do contato entre o sistema socioecológico e a ameaça climática, ou seja, é um conceito que relaciona o ambiente de análise e a componente climática. A exposição a uma ameaça climática particular pode existir independentemente da vulnerabilidade que o sistema socioecológico apresenta (GALLOPÍN, 2003; KASPERSON et al., 2005; ADGER, 2006, IPCC, 2014).

3.1 Análises de Risco Climático região Sul de Santa Catarina

A ocorrência de desastres socioambientais associados à eventos climáticos extremos (como estiagens, chuvas intensas, inundações, movimentos de massa, granizos, geadas, vendavais, ciclones e erosão costeira) além de causar perdas de bens materiais e colocar em risco vidas humanas, causam impactos negativos nas atividades socioeconômicas (ZEE, 2021). Segundo dados da plataforma governamental AdaptaClima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática e do CEPED (Figura 7), a região sul do país possui uma variedade de ameaças climáticas, o que torna ainda mais fundamental a estrutura de combate a desastres e o planejamento territorial e setorial frente às mudanças do clima.

Região	Principais Desastres	% pessoas afetadas 1991-2012	% óbitos CEPED (2013)	Características relevantes e determinantes do risco de desastres
SUL	Diversidade muito grande, destacando-se as secas e estiagens, inundações bruscas e vendavais/ciclones.	22,68	13,43	Severamente atingida por tempestades, vendavais e granizo. É a única atingida por ciclones (zona costeira).

Figura 7. Principais desastres ocorrentes na região sul do Brasil. Fonte: AdaptaClima/MMA e CEPED (2013).

Segundo levantamento do IBGE (2010) para População em áreas de risco no Brasil, a região sul de Santa Catarina concentra preocupantes cenários para municípios como Criciúma e Tubarão, os dois mais populosos da região (Figura 8).

Figura 8. População Exposta em Áreas de Risco por Município - destaque para os municípios de Criciúma e Tubarão. Fonte: IBGE (2010).

A partir do levantamento destas informações e por meio da pesquisa em plataformas digitais, publicações científicas e documentos oficiais foram identificadas para o território sul de Santa Catarina os seguintes sinais e ameaças climáticas causadores de impactos potenciais à sociedade, setores econômicos e ecossistemas, sendo divididos entre eventos extremos e eventos de início lento (do inglês *slow onset events*) (UNFCCC, 2012) :

Eventos extremos: i) **Chuvas e tempestades**; ii) **Vendavais, Ciclones e furacões**; iii) **marés de tempestade/ressacas**; iv) **estiagem**; e v) **queimadas**.

Eventos climáticos de início lento: vi) **aumento de temperatura** (ondas de calor e de frio); vii) **elevação do nível do mar**.

A zona costeira da região sul catarinense está especialmente exposta às seguintes ameaças climáticas: ciclones/furacões, tempestades/ventos fortes, ressacas, aumento do nível do mar, inundação, erosão e movimentos de massa. Os principais sistemas de interesse expostos são: pesca, turismo de sol e praia, cidades, sistemas de transporte, biodiversidade e indústrias.

Já a região de planície tende a estar exposta a ameaças como: inundação, seca, ciclones/furacões, tempestades/ventos fortes. Nesta porção territorial os principais sistemas de interesse expostos estão relacionados à: indústria, mineração, agricultura, cidades, sistemas de transporte e logística, geração de energia e biodiversidade.

O território escarpado que faz fronteira com a Serra Geral está particularmente exposto a: chuvas extremas e movimentos de massa, ciclones/furacões, tempestades/ventos fortes e inundações. As atividades e sistema de interesse expostos são voltados à: indústria, mineração, agricultura, cidades, sistemas de transporte e logística, turismo serrano e biodiversidade.

Tabela 1. Principais impactos relacionados às ameaças climáticas para os setores i) cidades; ii) indústria; iii) agricultura; iv) zona costeira; e v) biodiversidade. Fonte: Adaptado de AdaptaClima.

01	Cidades	<ul style="list-style-type: none"> • perdas de vidas humanas e bens materiais e interdições de vias por inundação e deslizamentos • ilhas de calor e desconforto térmico • racionamento e falta de água de qualidade • danos à infraestrutura • aumento de doenças de veiculação hídrica e atmosférica • superlotação de hospitais (ocorrência de eventos extremos) • migração populacional
02	Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> • ondas de frio e calor (extremos de temperatura) • estiagem e perda de safras e danos a pecuária e demais culturas • inundação de plantações • intrusão salina e diminuição de recurso hídrico • aumento da ocorrência e severidade de pragas
03	Indústria	<ul style="list-style-type: none"> • prejuízo na geração e acesso a energia • interrupção da cadeia logística • interrupção da operação/acesso a recursos e suprimentos • prejuízo sobre infraestrutura e estoque • diminuição da produtividade e vendas/negócios • diminuição do conforto térmico e qualidade e segurança do trabalho
04	Zona costeira	<ul style="list-style-type: none"> • aumento da erosão costeira e da intensidade e frequência de inundações costeiras • perdas de terrenos naturais e urbanizados • salinização de corpos hídricos • interrupção de operações portuárias • comprometimento de recursos pesqueiros e biodiversidade marinha • perda de serviços ecossistêmicos de proteção costeira
05	Biodiversidade	<ul style="list-style-type: none"> • perda de áreas naturais e consequentemente diminuição da biodiversidade • transformação de ecossistemas pelo aumento da temperatura • perda ou diminuição da oferta de serviços ecossistêmicos de provisão, regulação, cultura e de suporte • aumento de mortalidade de espécies e diminuição de taxas reprodutivas, levando a extinção • declínio dos arrecifes de corais e cardumes para pesca

De forma a compreender as relações entre as ameaças climáticas e seus potenciais impactos, **foram selecionados 03 riscos** para a região sul de Santa Catarina, para melhor detalhamento das especificidades

do território a partir da elaboração de análises de risco e posterior proposição de medidas de adaptação para minimização de riscos de impactos.

- risco do aumento de inundações devido às chuvas extremas
- risco do aumento de erosões e inundações costeiras devido a marés de tempestade e ao aumento do nível médio do mar
- risco do aumento de movimentos de massa devido às chuvas extremas

Os dados e informações relacionados aos riscos de chuva extrema, inundações e movimentos de massa e marés de tempestade e aumento do nível do mar foram compilados do Plano Nacional de Adaptação - PNA (Portaria nº 150 de 2016), que constitui o principal instrumento de adaptação elaborado pelo governo federal em colaboração com a sociedade civil, setor privado e governos estaduais, com o objetivo promover a redução da vulnerabilidade nacional à mudança do clima e realizar uma gestão do risco associada a esse fenômeno. Ademais, foram utilizadas informações de distintas plataformas e relatórios governamentais, como a plataforma AdaptaBrasil do MCTI-INPE (2023), as Normas Climatológicas do Brasil (INMET, 2022), PBMC (2016), o AdaptaClima, CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), Atlas de Desastres no Brasil, do CEPED (Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres), do Zoneamento Ecológico Econômico de Santa Catarina (ZEE-SC/RH-9, 2022); do relatório de mudanças climáticas para indústrias da FIESC (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, 2017) e do relatório de impactos da mudança do clima na Mata Atlântica, do MMA (Ministério do Meio Ambiente, 2018).

3.1.1 Risco do aumento de inundações devido às chuvas extremas

O aumento da frequência de eventos extremos será inevitável à medida que se materializem as previsões de aumento na temperatura média global. Quanto mais alta a temperatura média global, mais frequentes e intensos serão os eventos extremos de precipitação. O Painel Brasileiro para Mudanças Climáticas (2016) indica em suas análises que para a região costeira do Brasil a exposição à enchentes é alta em praticamente todos os estados. Diversos municípios da região sul catarinense vêm reiteradamente sofrendo com os efeitos de chuvas extremas, que desencadeiam eventos de alagamentos e inundações, além de processos erosivos e de assoreamento em rios e canais de drenagem.

A localização geográfica, na interface entre o Oceano Atlântico, planície costeira, serra geral, associados às características do relevo, tipo de solo, condições pluviométricas e ocupações irregulares em áreas de várzea ou sob matas ciliares, compõe importantes fatores de risco para o desencadeamento de inundações, que podem levar a perda de vidas, danos materiais e mudanças na paisagem. Eventos de chuvas intensas e

extremas (volume/tempo de precipitação e dias consecutivos com chuva) têm se tornado mais frequentes, o que tem desencadeado inundações severas nos rios Tubarão (Figura 9), D'Una, Araranguá e Urussanga, gerando riscos à vida das pessoas e perdas e danos materiais. O volume e correntezas das águas geradas pelo aumento da precipitação e chuvas extremas afetam diretamente as populações que vivem às margens dos rios, equipamentos públicos e infraestruturas privadas, assim como ao tráfego local e federal via BR-101.

Figura 9. Inundação do Rio Tubarão. Fonte: Tatiana Dornelles | Destino Mundo Afora.

Segundo dados do Atlas Nacional do CEPED (Figura 10), os municípios da região sul do Estado com maior número de registros de ocorrência de inundações, alagamentos, enxurradas e chuvas intensas são: Orleans (26), Criciúma (19 registros), Içara (19), Araranguá (20) e Timbé do Sul (21), resultando em prejuízos somados na ordem de R\$ 279.193.723,00.

Figura 10. Registro de inundações no Estado de Santa Catarina de 1991 a 2012. Destaque para região Sul Catarinense. Fonte: UFSC-CEPED (2013).

A ocorrência de eventos extremos e a modificação contínua no uso e ocupação do solo tendem a intensificar os impactos advindos de chuvas extremas, enxurradas e inundações. A retirada histórica de remanescentes florestais da Mata Atlântica para expansão da malha urbana, indústrias, somado a falta de obras de drenagem e a retificação das calhas de rios e córregos se caracterizam como fatores de sensibilidade do território. O carreamento de resíduos sólidos e o extravasamento de calhas de drenagem e tubulações de esgotamento sanitário das cidades potencializam a proliferação de doenças, mal cheiro e desconforto para a população.

Ademais, eventos de chuvas extremas, ao invés de representarem maiores disponibilidades hídricas, tem como consequência um acréscimo brusco no escoamento superficial. Esse resultado acaba favorecendo processos erosivos responsáveis pelo assoreamento e pela deterioração da qualidade da água, além de dificultar o armazenamento da água no subsolo.

Como resultado da expansão urbana tem-se a consequente impermeabilização do solo, que contribui para a diminuição da infiltração da água no solo, no aumento da velocidade do escoamento da chuva sobre o território e a exposição do solo frente a força das correntes. A falta de áreas naturais alagáveis, o desmatamento de matas ciliares leva a perda de serviços ecossistêmicos essenciais ofertados pela natureza sejam deteriorados, diminuindo sua funcionalidade. A exemplo tem-se a diminuição da retenção de

sedimentos e percolação no solo, a atenuação das forças das correntezas dos rios. O estabelecimento destas sensibilidades ecológicas deixa comunidades mais expostas aos riscos e impactos adversos do clima sobre as atividades econômicas da região, com a perda de bens materiais e riscos à saúde humana. Portanto, aspectos de uso e ocupação do solo potencializam os impactos de alagamentos e inundações sobre o território e no dia a dia da população.

Por fim, a falta ou precariedade de planos de contingência para desastres de inundações, enxurradas e alagamentos, assim como o baixo nível de implementação e articulação do plano municipal de saneamento básico e a precária fiscalização sobre o uso e ocupação do solo constituem baixas capacidades adaptativas dos municípios da região afetados por enchentes e inundações, conforme dados apresentados pela plataforma AdaptaBrasil (2023).

Figura 11. Mapa de risco a inundações, enxurradas e alagamentos, com a seleção do Índice de Capacidade Adaptativa da região Sul Catarinense. Fonte: AdaptaBrasil (2023).

3.1.2 Risco do aumento de erosões e inundações costeiras devido ao aumento do nível médio do mar

Eventos de ressaca e marés de tempestade são fenômenos comuns nas zonas costeiras ao redor do mundo, e geram inundações temporárias e permanentes, além de causar processos erosivos sobre a orla marítima e consequente redução das faixas de areia. Combinados com o aumento do nível médio do mar (NMM), estes eventos tendem a trazer riscos ainda mais substanciais, gerando impactos de maior magnitude à faixa costeira.

No Brasil, o litoral de Santa Catarina se destaca pelo alto índice de vulnerabilidade costeira, já que diversos municípios costeiros estão submetidos a processos de erosão costeira (PBMC, 2016). Anualmente o Estado experiencia os efeitos de ressacas e ciclones extratropicais, que agem como forçantes, tanto sobre os ambientes naturais, como praias, dunas e restingas, bem como sobre infraestruturas expostas na orla, como passeios marítimos, vias urbanas, residências, bares, restaurantes e barracas de praia. Demais estruturas que também servem como proteção da orla, como muros de contenção, molhes e equipamentos públicos são afetados pela ação das ondas e marés, causando danos e perdas materiais, além de forçar a interrupção do acesso e às manobras dos navios nos portos de Imbituba (região Sul), Itajaí e Navegantes (ambos na Região do Vale do Itajaí) .

Considerando a associação de tempestades e o aumento do nível médio do mar, há uma tendência de aumento nos processos erosivos e inundações costeiras na região (Nicolodi e Petermann, 2010). Com a subida do nível do mar, praias e remanescentes florestais poderão simplesmente desaparecer em período de anos, afetando diretamente ativos sociais, culturais, ambientais e econômicos para os municípios litorâneos. Ademais, perderão a capacidade de ofertar serviços ecossistêmicos, como proteção costeira de infraestruturas públicas e privadas a retaguarda e de corpos hídricos utilizados como importantes fontes de água para comunidades. Outro impacto associado refere-se ao aumento dos processos erosivos, que pela força das ondas, amplitude de marés meteorológicas e correntes litorâneas levará a um maior volume de sedimentos carregados, reduzindo a faixa de areia e, portanto, afetando a qualidade de praia para o turismo e gerando perdas e riscos às edificações na orla.

Os efeitos sobre a malha urbana e portuária devem ser cada vez mais severos, com aumento e extensão dos danos e perdas materiais, além da interrupção da cadeia logística envolvendo portos e rodovias. A intensificação destas ameaças, sejam isoladas ou ainda mais intensas de forma simultâneas, colocam sob risco atividades econômicas e a vida de pessoas que usufruem e necessitam destes equipamentos e ambientes, seja para lazer ou trabalho.

Tendo parte de sua economia atrelada ao desenvolvimento e operação portuária, os impactos associados à elevação do nível do mar sobre o Porto de Imbituba podem desencadear impactos multi-escalares, trazendo prejuízos tanto para a economia do município, quanto para região Sul do Estado de Santa Catarina. O porto movimenta carga containerizada, carga geral, granel líquido, gasoso e sólido, sendo registradas, em média, 5.109.742 toneladas movimentadas por ano. O aumento do NMM e a ocorrência de eventos meteorológicos extremos poderão afetar diretamente a operação e infraestrutura do porto público e arrendatários, especialmente por se tratar de um porto situado em mar aberto.

A ocorrência de ressacas mais frequentes e com altura de ondas maiores devem causar com mais frequência o fechamento do canal de acesso ao porto, bem como trazer riscos à segurança e à operação de carga de descarga de mercadorias. Estes eventos, somados a mudanças no padrão de correntes marinhas trazem efeitos sobre a sedimentação costeira, assoreando berços de atracação de navios e canal de navegação, resultando na necessidade de obras de dragagem com maior frequência, por sua vez incrementando os custos para a Autoridade Portuária e toda cadeia logística que depende do porto.

Figura 12. Imagem aérea do Porto de Imbituba - destaque para a infraestrutura de molhe para proteção costeira. Fonte: SCPAr Porto de Imbituba.

Segundo levantamento de riscos climáticos para os portos públicos do Brasil (ANTAQ, 2021), para os cenários RCP4.5 e RCP 8.5, para 2030 e 2050, o porto de Imbituba está classificado como risco alto para o aumento do nível do mar. Simulações regionalizadas da plataforma *Sea level projection tool* da NASA -

Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, para o município de Imbituba, no cenário SSP 8.5 (*Shared Socioeconomic Pathways*), a para os períodos de 2050 e 2100, a projeção de aumento do NMM é de 0.25m e 0.81m, respectivamente.

Como fatores de vulnerabilidade do litoral sul, o adensamento populacional, a expansão urbana sobre áreas naturais, e a falta de sistema de drenagem adequados, fazem o território estar cada vez mais vulnerável aos riscos da subida do nível do mar, dos efeitos de ressacas e consequente dos processos de erosão costeira. A consolidação e crescente urbanização sobre a faixa litorânea, através da de rodovias, construção na orla para passeios marítimos e outras edificações, na maioria das vezes pouco resilientes as novas tendências climáticas, descaracterizam os componentes naturais da paisagem costeira, como praias, dunas e remanescentes florestais, e tornam o território cada vez mais suscetível à ameaças climáticas.

A supressão de ecossistemas de restinga e dunas costeiras para expansão da malha urbana e construção de vias de acesso, representam as principais sensibilidades ecológicas do território, diminuindo e até extinguindo a oferta de serviços ecossistêmicos à sociedade e atividades econômicas. A manutenção destes ecossistemas-chave promove uma maior resiliência do território frente às forçantes do clima, a partir da prestação dos serviços ecossistêmicos de proteção costeira contra inundações, alagamentos e ressacas; atenuação da força das ondas; espraiamento da energia das ondas e marés; fluxo e retenção de sedimentos, entre outros benefícios. Permissões de urbanização em ambientes costeiros frágeis, falta de estudos e mapeamento de áreas de risco e a falta do cumprimento do zoneamento ambiental e urbano e áreas de preservação, constituem importantes falhas na capacidade adaptativa dos municípios costeiros, que o poder público deve enfrentar.

3.1.3 Risco do aumento de movimentos de massa devido às chuvas extremas

Os movimentos de massa estão relacionados a condicionantes geológicos e geomorfológicos, aspectos climáticos e hidrológicos, vegetação e à ação do homem relativa às formas de uso e ocupação do solo (TOMINAGA, 2007). Esse tipo de desastre assume grande importância em função de sua interferência na evolução das encostas e pelas implicações socioeconômicas associadas aos seus impactos (CEPED - UFSC, 2013). Municípios que envolvem a serra da região sul, como Lauro Muller e Orleans registram historicamente ocorrências de movimentos de massa, que culminam em perda de vidas, danos materiais, interrupção de rodovias (Figura 13) e mudanças na paisagem. Assim como ocorre para o risco à inundação, por conta de seu relevo, tipologia de solo existente e condições pluviométricas, as comunidades localizadas em áreas de risco se tornam ainda mais vulneráveis a movimentos de massa durante período de chuvas fortes. O potencial aumento de eventos extremos de precipitação, tanto em termos de intensidade (volume

de precipitação em pouco tempo) quanto em termos de duração (dias consecutivos com chuva), que deixam os solos saturados de água desencadeando os movimentos de massa, deixam a população e seus bens materiais nessas áreas expostas a esse risco climático.

Figura 13. Deslizamento de terra na Serra do rio do Rastro, município de Lauro Muller (Foto: Portal Sul in Foco/Divulgação).

Movimentos de massa são potencializados pelas características de uso e ocupação do território, principalmente quando carecem de um planejamento prévio e são constituídos na sua maioria por sub-moradias, construídas em cortes irregulares e abruptos na vertente, acúmulo de resíduos sólidos, local desmatado e sem rede coletora de esgoto, falta de drenagem superficial que acabam por agravar ainda mais a situação tornando esses bairros mais vulneráveis a desastres. Essa lista de fatores de risco contribui de forma decisiva para rebaixar o nível de estabilidade das encostas e desencadear movimentos gravitacionais de massa, como deslizamentos, quedas e rolamentos de bloco, e corridas de massas.

Muitas vezes estas áreas possuem taludes ocupados por uma população baixa renda na sua maioria, cujas características como carência de infraestrutura básica, impermeabilização do solo, lançamento de esgoto em vários pontos da encosta ocasionando infiltração constante, moradias de baixo padrão construtivo,

pouco resistentes a intempéries e que não seguem as normas urbanísticas estabelecidas pelos planos diretores municipais, execução de obras de drenagem e estabilização feitas sem técnica adequada construtiva, que provocam o escoamento superficial da água das chuvas, ocasionando ravinamentos. Ocupações irregulares em áreas de risco e desmatamentos em lugares em que a vegetação presta serviços ecossistêmicos importantes para a estabilidade do solo, lixiviação da água da chuva, entre outros, podem apontar para medidas AbE. Vários estudos revelaram que a cobertura vegetal impede o acesso ao solo de até 20% do total pluviométrico precipitado (SANTOS, 2004).

A percepção reduzida dos agentes causais, os consequentes desafios na implantação de medidas preventivas e a oferta reduzida de recursos dificultam ainda a adaptação a esse risco climático.

Segundo dados do Atlas Nacional do CEPED, os municípios da região sul do Estado com maior número de registros de ocorrência de movimentos de massa são: Orleans (05) e Lauro Muller (05), com prejuízos financeiros estimados em R\$ 1.784.033,84 (Figura 14).

Figura 14. Registro de movimentos de massa no Estado de Santa Catarina de 1991 a 2012. Destaque para região Sul Catarinense. Fonte: UFSC-CEPED (2013).

4. Adaptação à mudança do clima

A evidência científica é inequívoca: as mudanças climáticas são uma ameaça ao bem estar do ser humano e à saúde do planeta (IPCC, 2022). Neste sentido, a adaptação à mudança climática consiste num dos maiores desafios contemporâneos da humanidade em escala planetária.

“Adaptação à mudança do clima relaciona-se ao processo de ajuste de sistemas naturais e humanos ao comportamento do clima no presente e no futuro. Em sistemas humanos, a adaptação procura reduzir e evitar danos potenciais; ou explorar oportunidades benéficas advindas da mudança do clima. Em sistemas naturais, a intervenção humana busca apoiar o ajuste destes sistemas ao clima atual e futuro e seus efeitos” (IPCC, 2021).

Ações de adaptação ganham relevância na medida em são observadas evidências da ocorrência de impactos associados à mudança climática, que influenciam, sobretudo de forma negativa, os sistemas socioecológicos, produtivos e de infraestrutura pública e privada (PNA, 2016). O Plano Nacional de Adaptação aponta que o desafio para a gestão do risco associado à mudança do clima deve ser **promover a coordenação e cooperação entre as três esferas de governo** (nacional, estadual e municipal), **uma vez que os impactos da mudança do clima ocorrem em escala local, mas as medidas de enfrentamento dependem de financiamento e ações coordenadas e implementadas em diferentes estratégias setoriais ou temáticas** (PNA, 2016). O sucesso do enfrentamento à mudança do clima dependerá da promoção de ações cooperativas e coordenadas entre os diferentes setores e esferas de governo, os setores econômicos e a sociedade civil organizada, de modo a garantir a integração, implementação e a coerência de políticas públicas que contribuem para a redução dos efeitos adversos da mudança do clima e para o desenvolvimento da resiliência climática. Além disso, o PNA orienta o estabelecimento de um fórum permanente entre governos estaduais e representação de municípios, de modo a elaborar e propor diretrizes e recomendações técnicas para elaboração e implementação de medidas de adaptação.

A adaptação à mudança climática depende centralmente sobre o que é feito nos centros urbanos, já que abrigam mais de metade da população mundial, concentrando assim a maior parte dos seus ativos e atividades econômicas. No Brasil, aproximadamente 160 milhões de pessoas, ou seja, 84,3% da população brasileira vive em centros urbanos. Assim, é notório que as cidades e seus cidadãos já começaram a sentir os efeitos preocupantes das mudanças climáticas. Segundo apontamento do Observatório do Clima (2022), “As cidades brasileiras estão passando por rápidos processos de urbanização exigindo um novo padrão de desenvolvimento que leve em conta a lente climática. A adoção desta agenda [...] precisa ser assumida [...] sobretudo em âmbito local, aonde os efeitos e impactos das mudanças climáticas são sentidos direta e claramente”. Com isso, compreender e antecipar essas mudanças ajudará as cidades e conglomerados

urbanos a se prepararem para um futuro mais resiliente e sustentável do ponto de vista de enfrentamento de longo prazo aos efeitos climáticos adversos.

Os centros urbanos possuem uma capacidade ímpar para enfrentar os desafios globais impostos pela mudança do clima (OECD, 2014), tanto por constituírem centros de riqueza e inovação tecnológica e científica, como por possuírem ferramentas e recursos com os quais é possível atuar nas frentes de mitigação e adaptação. Não obstante, aproximadamente 40% da população mundial reside a até 100km da costa, e há uma tendência natural de que as cidades se desenvolvam junto ao litoral ou em margens de rios e estuários, potencializando o componente de exposição a ameaças climáticas, tornando-as assim particularmente mais vulneráveis aos riscos de impacto. Este cenário se torna ainda mais preocupante ao se incorporar o aumento no nível do mar e o aumento em frequência e intensidade de marés tempestades, denotando uma urgente necessidade de adaptação.

O leque de respostas de adaptação deve ser composto por fatores favoráveis comuns, como articulação institucional e governança, investimento em inovação, tecnologias e infraestrutura sustentável, fomento de meios de subsistência e sensibilização e mudanças no estilo de vida. Assim, as opções de adaptação devem sinalizar não apenas a forma de minimizar os efeitos adversos da mudança climática, mas também oportunidades para o fortalecimento do desenvolvimento sustentável e da melhoria do bem-estar de comunidades, com especial enfoque àquelas que encontram-se hoje em situação de vulnerabilidade. Segundo estudo encomendado pela World Resource Institute (WRI, 2019) a adoção de ações de adaptação consiste num excelente investimento para governos, municípios e empresas privadas. A taxa geral de retorno dos investimentos em resiliência é extremamente atrativa, no qual “(...) investir US\$ 1,8 trilhão em todo o mundo entre 2020 e 2030 poderia gerar até US\$ 7,1 trilhões em benefícios líquidos totais”.

Custos e benefícios de investimentos ilustrativos em adaptação

Fonte: WRI.

Figura 15. Custos e benefícios de investimentos em adaptação climática. Fonte: World Resources Institute (WRI, 2022).

Fonte: [WRI Brasil](#)

As estratégias de adaptação são compostas por **medidas estruturais** e **medidas não estruturais**. Nas medidas estruturais consistem em obras de engenharia essencialmente construtivas, para correção e/ou prevenção de desastres, e mais contemporaneamente, as Soluções baseadas na Natureza, como infraestrutura verde, os quais vêm exercendo também forte influência sobre os estudos de avaliação de risco e demais medidas não estruturais. Um dos exemplos do uso das SbN consiste na utilização dos serviços ecossistêmicos como “barreiras protetivas” contra eventos climáticos extremos e como fatores de ampliação da resiliência do território exposto, consistindo numa estratégia estrutural preventiva (Castro, 2015). Outros exemplos de medidas estruturais, porém de engenharia tradicional, consistem na construção de barragens, melhoria de estradas e sistemas de drenagem, entre outras (DCSC, 2016).

Enquanto as medidas não estruturais consistem em estudos e informações que instrumentalizam os processos de tomada de decisão, visando reduzir os riscos e vulnerabilidades, englobando desde a criação ou revisão de leis, regulamentos, decretos, operações, ações, planos, políticas e ou programas voltados a prevenção de riscos climáticos, sensibilização de atores e tomadores de decisão, desenvolvimento de capacidades, implementação de sistemas de alerta e contratação de seguros. As medidas não estruturais integram um conjunto de medidas estratégicas e educativas, e fazem uso de instrumentos de gestão, e

estão associadas diretamente com a mudança cultural e comportamental de atores sociais, bem como com a criação e atualização de políticas e implementação de regulações e normas técnicas (DCSC, 2016).

Figura 16. Exemplos de medidas de adaptação estruturais e não estruturais.

Dentro dessa perspectiva, as opções de medidas de adaptação podem ainda ser classificadas de acordo com as seguintes tipologias: i) Política; ii) Desenvolvimento de capacidades; iii) Boas práticas; iv) Soluções técnicas; v) Pesquisa e desenvolvimento.

Figura 17. Categorias de opções de adaptação.

Ademais, dependendo de cada caso, as opções de adaptação podem objetivar (European Climate Adaptation Platform, 2023):

- Aceitar os impactos e arcar com as perdas e danos resultantes dos riscos (por exemplo, gerenciar o recuo de residências pelo o aumento do nível do mar)
- Compensação de perdas, compartilhando ou distribuindo riscos (por exemplo, por meio da contratação de seguros)
- Evitar ou reduzir a exposição a riscos climáticos (por exemplo, construir infraestruturas de proteção contra inundações ou mudar de local)
- Explorar novas oportunidades (por exemplo, engajar-se em uma nova atividade ou mudar práticas para aproveitar as mudanças nas condições climáticas)

Algumas opções de adaptação referem-se a:

- Capacitação e sensibilização de tomadores de decisão e comunidades afetadas;
- Obras de contenção de enchentes (incorporação de medidas baseadas na natureza/ecossistemas);
- Construção e ou melhoria de sistemas de drenagem;
- Monitoramento climático;
- Implantação de Sistemas de alerta;
- Contratação de Seguros para atividades agrícolas;
- Integração com políticas setoriais (Plano Diretor, Planejamento Portuário, Desenvolvimento industrial, entre outras);
- Financiamento para aumento da resiliência de comunidades, produtores rurais, etc;
- Elaboração de medidas não somente reativas e incrementais e voltados a impactos imediatos, mas de planejamento de médio e longo prazo;

Neste sentido, pode-se observar uma ampla gama de opções de adaptação disponíveis. No campo do planejamento de infraestruturas públicas, por exemplo, o documento “Avaliação de Metodologias de Levantamento de Risco Climático, Fontes de Informações Climáticas” (Ministério da Economia, 2022) destaca que o desenvolvimento de infraestruturas resilientes compõem um importante elo para a adaptação climática de centros urbanos, pólos industriais, sistemas de geração de energia e elos de transporte e logística. A realização de investimentos de interesse público em infraestruturas resilientes trazem oportunidades “ganha-ganha” (*win-win*), a exemplo de co-benefícios, a partir da redução de emissões de GEE, aumento de benefícios sociais, redução de desigualdades através da disponibilização de maior acesso a saneamento, energia, comunicação, alimentos e a um meio ambiente mais equilibrado (Neumann et al., 2021).

Por fim, durante o planejamento e priorização das medidas de adaptação, deve-se direcionar esforços para a seleção de medidas de “não arrependimento”, que consistem naquelas medidas voltadas a investimentos para o aumento da resiliência de infraestruturas e sistemas. Ou seja, mesmo quando não há concretização da ameaça climática, a medida produz benefícios significativos e tangíveis para a sociedade em geral

(Tanner et al, 2018). Portanto, durante a concepção de um projeto de infraestrutura (ou outras atividades setoriais) deve-se necessariamente considerar os efeitos negativos trazidos pela mudança do clima, evitando colocar em risco seu desempenho, funcionalidade e demais atores ou setores do entorno.

4.1 Soluções baseadas na Natureza

Ao mesmo tempo que a mudança climática está impulsionando a perda da biodiversidade, o uso da biodiversidade consiste em uma importante solução frente aos impactos atuais e esperados da mudança do clima. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2016), as Soluções baseadas na Natureza (SbN) são soluções inspiradas e apoiadas pela natureza que proporcionam ao mesmo tempo benefícios da ordem ambiental, social e econômica. As SbN são parte essencial da resposta ao desafio imposto pela mudança do clima e demandam ações para proteção, manejo e restauração de ecossistemas naturais e modificados.

Demais abordagens como a Adaptação baseadas em Ecossistemas (AbE), infraestrutura verde e azul, construindo com a natureza, entre outras, dividem propósitos similares, a partir da geração de impactos positivos para a sociedade, através da conservação e restauração de ecossistemas que prestam múltiplos serviços aos seres humanos e à vida no planeta (IUCN, 2016). Assim como a SbN, a Adaptação baseadas em Ecossistemas (AbE) utiliza a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos para promover a adaptação de comunidades e sistemas a se adaptarem aos impactos da mudança do clima e a diminuir a exposição e vulnerabilidade frente às ameaças climáticas (ICLEI, 2015).

Adaptação baseada em ecossistemas pode proteger vidas e meios de subsistência

Figura 18. Exemplos de benefícios da adoção de AbE. Fonte: Comissão Global de Adaptação (2019).

A biodiversidade tem o poder de amortecer os distúrbios provocados pela mudança climática em escala local, conferindo maior capacidade de absorção das alterações (BPBES, 2019). A partir da proteção dos ecossistemas e oferta de serviços ecossistêmicos, diversos benefícios são alcançados, como a prevenção de enchentes, pela proteção de nascentes e matas ciliares, controle de erosão costeira, através de dunas, praias e restingas, além do controle de pragas.

Além do objetivo prioritário de adaptação, as SbN contribuem ainda efetivamente para a mitigação dos GEE, incentivando a restauração e proteção de ecossistemas, e prevenindo a degradação e perda de áreas naturais (terrestres e aquáticas), que atuam na absorção e sequestro de emissões de CO₂, por meio de sua função de “sumidouro natural de carbono” (IUCN, 2016). Ademais desses benefícios, os ecossistemas podem auxiliar comunidades vulneráveis, especialmente aquelas que dependem diretamente de recursos naturais, para se adaptarem melhor e se tornarem mais resilientes aos efeitos das mudanças climáticas, incluindo eventos climáticos extremos e desastres relacionados ao clima.

No contexto brasileiro e sobretudo catarinense, que possui 38% do seu território composto por florestas nativas (IFFSC, 2022), a incorporação de medidas SbN na infraestrutura urbana, como parte da resposta ao enfrentamento à mudança do clima, podem auxiliar centros urbanos na proteção contra inundações,

redução de erosão e prevenção de deslizamentos, diminuição de efeitos de ilha de calor; no entorno das cidades e áreas industriais, a restauração de florestas contribui efetivamente para a quantidade e qualidade da água que chega aos reservatórios; no meio agrícola a partir do controle de pragas e diminuição de secas e estiagens; na zona costeira através da contenção de ressacas e elevação do nível do mar pela presença de dunas e vegetação de restinga e manguezal; para o setor industrial, entre outros (WRI, 2022).

 WORLD RESOURCES INSTITUTE

Figura 19. Exemplo da adequação de rio e canal de drenagem retificado em área urbana (à esquerda), e a posterior a adoção de SbN (à direita). Fonte: World Resources Institute (WRI, 2022).

Em resumo, a adoção de Soluções baseadas na Natureza promovem simultaneamente o bem-estar humano, a proteção dos recursos naturais e ativos socioeconômicos e ainda representam uma oportunidade no avanço da agenda de economia verde para o Estado de Santa Catarina.

5. Proposta de catálogo de medidas de adaptação para região Sul de Santa Catarina

Neste capítulo são apresentadas as opções de adaptação para seis setores trabalhados, sendo eles: cidades, agricultura, indústria, transporte e logística, zonas costeiras e biodiversidade. O catálogo de medidas de adaptação para a mesorregião Sul Catarinense é resultado de pesquisa e compilação de medidas e ações abordadas por diversas plataforma e ministérios do governo brasileiro, como o PBMC (2015), AdaptaClima/MMA, ICLEI (2015)/ SAE (2016) e MDR (2022), que abordam e atuam em distintos temas e setores. Isso fortalece o entendimento que a adaptação é específica do local de análise e seu contexto, sem uma abordagem única para reduzir os riscos apropriada em todos os ambientes (IPCC, 2014). O documento pode ser acessado através do link:

- [CATÁLOGO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO PARA REGIÃO SUL DE SANTA CATARINA](#)

As medidas de adaptação foram agrupadas em medidas estruturais e medidas não estruturais, de forma a auxiliar os tomadores de decisão na escolha e priorização entre as opções disponíveis, devido ao nível de complexidade, engajamento social e político, e custos, considerando que, via de regra, medidas não estruturais apresentam-se mais vantajosas do que medidas estruturais, sobretudo obras de infraestrutura de engenharia civil (carvalho, 2015). Indicou-se também a utilização de critérios de priorização, correlacionando-as com as ameaças climáticas endereçadas por cada uma das medidas listadas, a existência de políticas públicas que fomentem/apoiem seu desenvolvimento e implementação, e se oportunizam co-benefícios, especialmente voltados à mitigação dos GEE, entre outros.

Reforça-se que as ações de adaptação devem priorizar, em primeiro lugar, as áreas onde a vulnerabilidade atual é elevada. Neste sentido, conforme apresentado nos capítulos 2.2 Observações históricas e projeções climáticas e 3.1 Análises de Risco Climático região Sul de Santa Catarina, a região Sul de Santa Catarina está exposta a uma variada gama de ameaças climáticas, com registro histórico da ocorrência de eventos climáticos extremos que trouxeram importantes prejuízos econômicos e perdas de vidas humanas.

Portanto, o presente trabalho objetivou não necessariamente a seleção de todas as opções listadas por parte dos tomadores de decisão - considerando obviamente o alto custo financeiro e dificuldade políticas e técnicas da implementação do conjunto de opções, além da especificidade de cada uma, considerando a realidade dos territórios envolvidos - mas sim apresentar opções viáveis, integradas e eficazes de acordo com a vulnerabilidade do território e atividades setoriais desenvolvidas na região Sul de Santa Catarina. Entende-se que o conjunto de medidas de adaptação listadas no catálogo, devem trazer benefícios diretos e indiretos à toda sociedade sul-catarinense, de modo a tornar o território, ecossistemas e atividades setoriais mais resilientes e aptas para o enfrentamento da mudança do clima. Além disso, a partir da sua implementação, diversas oportunidades poderão ser exploradas em direção à construção de setores mais

sustentáveis, como cidades mais verdes, disponibilização de serviços essenciais e de qualidade, como saneamento, saúde e transporte, além de fomentar e disseminar a sustentabilidade em demais setores, como agricultura, indústria, transportes e zonas costeiras.

5.1 Ações prioritárias

Em síntese, foram destacadas algumas ações consideradas prioritárias, que incluem opções de adaptação e diretrizes para incorporação da variável climática nas políticas municipais da região Sul Catarinense, considerando o diagnóstico geral realizado:

Tabela 2. Ações prioritárias para adaptação de municípios e setores socioeconômicos da região Sul Catarinense. Fonte: Elaboração própria.

Ações prioritárias	Observações	Prazo de implementação
1. Elaboração de Planos Municipais de Adaptação à mudança do clima	Projeto de Lei 4129/21 em tramitação no Congresso Nacional que estabelece diretrizes para a formulação do plano nacional e dos planos estaduais e municipais de adaptação às mudanças climáticas.	Longo prazo
2. Articulação entre entes setoriais, municípios, associações de municípios e Estado, para planejamento e fomento de medidas de adaptação	Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas Globais e Biodiversidade; Programa SC Resiliente da Defesa Civil; FECAM, ANAMA-SC, CONSEMA, FIESC, CONSEA, CERH, entre outras entidades	Curto prazo
3. Desenvolvimento de Análises de Risco Climático (ARC) para municípios e atividades setoriais, incluindo o mapeamento de áreas de risco e de atividades sob risco de efeitos climáticos negativos	Utilização de protocolos/frameworks consolidados, como Climate and Disaster Risk Screening Tools (World Bank Group), Ciclo Climate Proofing (GIZ), ISO 14091:2021 - Adaptation to climate change (ISO), Green Protocol - Adaptation Community (PIEVC)	Médio prazo
4. Desenvolvimento de Índices de Risco Climático e Vulnerabilidade Socioambiental (IRCVS) para municípios	Exemplo do município de Santos/SP (2022)	Médio prazo
5. Incorporação de Soluções baseadas na Natureza (SbN) e Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) no planejamento territorial e	Projeto MonitoraSC da Epagri; Exemplo de adoção de SbN nos municípios de: Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Contagem (MG), Niterói (RJ), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA),	Médio prazo

Ações prioritárias	Observações	Prazo de implementação
multi-setorial, através da restauração florestal e conservação de ecossistemas e seus serviços	Sobral (CE), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Florianópolis (SC)	
6. Priorização de medidas de adaptação de não arrependimento e geradoras de co-benefício voltadas à mitigação dos gases de efeito estufa (GEE)	Vide item acima	Médio prazo
7. Investimento em fontes de energia renováveis, em detrimento ao uso de combustíveis fósseis, como carvão	O município de Capivari de Baixo (SC), onde se localiza a Termelétrica Jorge Larcercda, é o maior emissor de GEE por área no Brasil (SEEG, 2022)	Médio/longo prazo
8. Incorporação da temática de mudança do clima na grade curricular de alunos da rede pública de ensino	Conforme diretriz da Política Nacional sobre Mudança do Clima Lei 12.187/2009; Iniciativa como o Dia da Terra, de incorporação da Educação climática como parte da Educação Ambiental, em acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental e meta do ODS 13 “Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre (...) adaptação, redução de impacto e alerta precoce à mudança do clima”	Curto prazo
9. Elaboração de programas de conscientização da população, sobretudo de áreas de risco	Vide item acima	Curto prazo
10. Desenvolvimento de mecanismos de participação e engajamento de atores locais no planejamento e seleção de medidas de adaptação	Conselho Municipal de Meio Ambiente, Audiências Públicas, Programas contínuos de Comunicação Social, etc	Médio prazo
11. Implementação de sistemas de alerta e monitoramento para eventos extremos (precipitação, vendavais, secas e ressacas)	Articulação com MCTI-CEMADEN, e desenvolvimento a partir de exemplos como dos municípios de Blumenau (SC), Itajaí (SC) e Curitiba (PR); rede hidrometeorológica operada pela EPAGRI; e Programa SC Resiliente da Defesa Civil; Monitor de Seca da ANA	Médio prazo
12. Elaboração e implantação de soluções para contenção de enchentes e inundações, e sistemas de captação e reuso	Levar em consideração Soluções baseadas na Natureza, e Programa SC Resiliente da Defesa Civil	Médio prazo

Ações prioritárias	Observações	Prazo de implementação
de água		
13. Mapear fontes de financiamento para incentivar o planejamento e implementação de medidas de adaptação	Programa RECOMEÇA SC (Medida Provisória nº 234/2021); Exemplos do Acelerador de Soluções Baseadas na Natureza em Cidades, da WRI, e programas americanos de financiamento: Programa de Concessão de Consórcios para Bacias Saudáveis; e Programa de Concessão de Financiamento Inovador para Florestas Nacionais	Curto prazo

Esse estudo refere-se a um diagnóstico preliminar para Mesorregião Sul Catarinense, e compreender os aspectos apresentados, bem como as limitações da análise constitui um primeiro passo para a definição de ações de adaptação para o Estado de Santa Catarina. O estudo serve ainda como documento base para subsidiar novas pesquisas aplicadas para as demais mesorregiões do Estado de Santa Catarina. Análises aprofundadas sobre dados de vulnerabilidade climática dos municípios que compõem a região, bem como sobre projeções e cenários climáticos regionalizados, permitirão uma melhor definição do grau de risco de setores socioeconômicos e do território.

A partir da incorporação das diretrizes e estratégias de enfrentamento à mudança do clima, como as apresentadas no presente documento, o Governo de Santa Catarina assume protagonismo na liderança de tomadas de decisão que induzam transformações e inovações políticas, regulatórias e no desenvolvimento de boas práticas, bem como no engajamento de atores e instituições para o planejamento e implementação de medidas de adaptação climática por municípios e atividades setoriais. Deste modo, ações do governo deverão auxiliar no planejamento e adaptação da sociedade catarinense, tornando-a mais resiliente e aproveitando oportunidades na construção de um território mais sustentável.

Referências bibliográficas

AdaptaBrasil - Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação - MCTI. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - IPNE. Rede Nacional de Pesquisa e Ensino (RNP). Disponível em: <https://adaptabrasil.mcti.gov.br>

ANM - Agência Nacional de Mineração. Sistema de Informação Geográfica da Mineração – SIGMINE. Disponível em: <https://geo.anm.gov.br/>

ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários (2021). Impactos e riscos da mudança do clima nos portos públicos costeiros brasileiros. Elaborado por: WayCarbon.

Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Secretaria de Pesquisa e Formação Científica. Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Secretaria de Pesquisa e Formação Científica. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 2021. 620 p.: il. ISBN: 978-65-87432-18-2.

CARVALHO, D. E. Os serviços ecossistêmicos como medidas estruturais para prevenção dos desastres. Revista de Informação Legislativa. Senado Federal.

CDP Worldwide (2021). Como os governos estaduais brasileiros enfrentam a mudança do clima? Resumo das respostas dos estados brasileiros ao questionário de Estados & Regiões de 2020 do CDP. Disponível em: https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/005/845/original/CDP-relatorio-governos-eclima-FINAL_.pdf?1628892687#:~:text=COMO%20OS%20GOVERNOS%20ESTADUAIS%20BRASILEIROS%20ENFRENTAM%20A%20MUDAN%C3%87A%20DO%20CLIMA%3F,-Resumo%20das%20respostas&text=Este%20relat%C3%B3rio%20tem%20como%20objetivo,est%C3%A1%20dividido%20em%20cinco%20se%C3%A7%C3%B5es.

CEPED UFSC. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. Atlas brasileiro de desastres naturais: 1991 a 2012 / Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. 2. ed. rev. ampl. – Florianópolis: CEPED UFSC, 2013. Disponível em: <https://s2id.mi.gov.br/paginas/atlas/#>

Defesa Civil de Santa Catarina - DCSC (2016). Governo Estadual de Santa Catarina. Gestão de riscos de desastres. Disponível em: https://www.defesacivil.sc.gov.br/images/doctos/seminarios/Gestao_de_RISCO_de_desastres_BAIXA.PDF

European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT. Adaptation options. Org.: European Commission and European Environment Agency (EEA). Disponível em: <https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/knowledge/adaptation-information/adaptation-measures>

FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Efeito das Mudanças Climáticas na Indústria de Santa Catarina/ Unidade de Competitividade Industrial - Florianópolis: FIESC, 2017. 36p. Mudanças Climáticas – eventos climáticos. 2. Indústria catarinense. I. Título. CDU 33(816.4)

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018). População em Áreas de Risco no Brasil. Coordenação de Geografia. DISPONÍVEL EM: [Populacao em areas de risco no Brasil \(ibge.gov.br\)](http://populacao.em.areas.de.risco.no.Brasil(ibge.gov.br))

ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade (2015). Adaptação baseada em Ecossistemas. Oportunidades para políticas públicas em mudanças climáticas. Realização e co-autoria: Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Disponível em: http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/Biblioteca/AbE_2015.pdf

IFFCSC - Inventário florístico florestal do Estado de Santa Catarina (2022). Elaborado por: Alexander C. Vibrans, Laio Z. Oliveira, André L. de Gasper, Débora V. Lingner, Lauri A. Schorn, Daniel A. da Silva. Estimativas das taxas de mudança de atributos florestais das florestas catarinenses, com base nos dados do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. Abril de 2022. Disponível em: <https://www.iff.sc.gov.br/nossas-atividades/inventario-floristico-florestal/resultados/ciclo-2-2014-a-2019>

INMET - Instituto Nacional de Meteorologia (2022). Normais climatológicas do Brasil - 1991-2020. Edição digital, Brasília-DF. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/uploads/normais/NORMAISCLIMATOLOGICAS.pdf>

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Projeções Climáticas No Brasil. Ministério Da Ciência, Tecnologia, Inovações E Comunicações. Disponível em: [Dados Climáticos \(inpe.br\)](https://dados.inpe.br)

IPCC, 2022. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Lösschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3056 pp., doi:10.1017/9781009325844.

IPCC, 2022. Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Lösschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Lösschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 3–33, doi:10.1017/9781009325844.001.

IPCC, 2021: Annex VII: Glossary [Matthews, J.B.R., V. Möller, R. van Diemen, J.S. Fuglestedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.)]. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 2215–2256, doi:10.1017/9781009157896.022.

IPCC, 2014: Impacts, adaptation and vulnerability. Top-level findings from the work group II. Summary for Policymakers.

IUCN - Union for Conservation of Nature (2016). Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and Maginnis, S. (eds.) Nature-based Solutions to address global societal challenges. Gland, Switzerland: IUCN. xiii + 97pp.

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR (2022). Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores. Cooperação técnica: Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Cooperação Internacional Alemã (GIZ), por meio do Projeto ANDUS. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/desenvolvimento-urbano/GuiaParaElaboraoeRevisodePlanosDiretores_compressed.pdf

NASA (2022). Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. *Sea level projection tool*. Disponível em <https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool>

Neumann JE, Chinowsky P, Helman J, Black M, Fant C, Strzepek K, Martinich J. 2021. Climate effects on US infrastructure: the economics of adaptation for rail, roads, and coastal development. *Clim Change*. Aug 19;167(44).

NICOLODI, JL, PETERMANN, RM (2010): Mudanças Climáticas e a Vulnerabilidade da Zona Costeira do Brasil: Aspectos ambientais, sociais e tecnológicos. *Climate Changes and Vulnerability of the Brazilian Coastal Zone in its Environmental, Social, and Technological Aspects*, *Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management*, 10(2):151-177

Observatório do Clima. Reportagem “Não olhe para o mar”, vinculada no site jornalístico ((o)) Eco. Disponível em: <https://oeco.org.br/reportagens/nao-olhe-para-o-mar/>

PBMC, 2016: Mudanças Climáticas e Cidades. Relatório Especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas [Ribeiro, S.K., Santos, A.S. (Eds.)]. PBMC, COPPE – UFRJ. PBMC - Relatório Mudanças Climáticas e Cidades Rio de Janeiro, Brasil. 116p. ISBN: 978-85-285-0344-9. Disponível em: <http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/index.php/pt/publicacoes/relatorios-pbmc>

PBMC, 2014: Base científica das mudanças climáticas. Contribuição do Grupo de Trabalho 1 do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas ao Primeiro Relatório da Avaliação Nacional sobre Mudanças Climáticas [Ambrizzi, T., Araujo, M. (eds.)]. COPPE. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 464 pp.

PBMC - Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (2016): Impacto, vulnerabilidade e adaptação das cidades costeiras brasileiras às mudanças climáticas: Relatório Especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas [Marengo, J.A., Scarano, F.R. (Eds.)]. PBMC, COPPE - UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil. 184 p. ISBN: 978-85-285-0345-6.

PEDRR - Partnership For Environment And Disaster Risk Reduction. Demonstrating the Role of Ecosystem-based Management for Disaster Risk Reduction. ISDR, 2010. Disponível em: <https://pedrr.org/>

Santa Catarina. Documento Síntese - Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH (2018). Florianópolis.

SANTOS, A. R. dos. A grande barreira da Serra do Mar: da trilha dos Tupiniquins à rodovia dos Imigrantes. São Paulo: O Nome da Rosa Editora Ltda., 2004. 122 p.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA-SP) 2021. Projeto ProAdapta – Cooperação Técnica - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Tanner, T, Surminski, S, Wilkinson, E, Reid, R, Rentschler, J, and Rajput, S. 2018. The Triple Dividend of Resilience: Realizing Development Goals Through the Multiple Benefits of Disaster Risk Management. The World Bank Group (Banco Mundial).

UNFCCC. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Slow onset events. Technical paper Disponível em: <https://unfccc.int/resource/docs/2012/tp/07.pdf>

World Bank Group (2021). Climate Risk Profile: Brazil. The World Bank Group. Disponível em: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-07/15915-WB_Brazil%20Country%20Profile-WEB.pdf

WRI Brasil - World Resource Institute (2022). 4 coisas que você precisa saber sobre o desafio global de adaptação. Autoria: Manish Bapna, Christina Chan e Carter Brandon. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/4-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-desafio-global-de-adaptacao>

WRI Brasil - World Resource Institute (2022). Soluções baseadas na natureza para adaptação em cidades: o que são e por que implementá-las. Autoria: Henrique Evers, Bruno Incau, Lara Caccia e Fernando Corrêa. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/solucoes-baseadas-na-natureza-para-adaptacao-em-cidades-o-que-sao-e-por-que-implementa-las>